

TÍTULO: Experiencias del aprendizaje del idioma español en estudiantes universitarios chinos.

Autores: Dr. C. Yudit Luaces Grant. (Universidad de Camagüey, Carretera de Circunvalación Norte, entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, Camagüey, Cuba. 32242515, yudit.luaces@reduc.edu.cu).

Lic. Gou Chun. (Universidad de Estudios Internacionales de Hebei. No. 29 Huifeng West Road, Shijiazhuang, Hebei Province, República Popular China Post Code 050091. 86-18032073188, 493423864@99.com).

Dra. Hetzel E. Batista Mustelier. (Hospital Pediátrico Provincial Eduardo Agramonte Piña de Camagüey. Calle Dores Betancourt No. 2 Entre Palmira y Carretera de Santa Cruz Rpto. Torre Blanca). 32282441. dmustelier.cmw@infomed.sld.cu.

Desarrollo personal y ciudadano de los educandos. (Taller de reflexión)

Resumen

El objetivo de esta investigación es exponer los resultados del proceso de aprendizaje de idioma español de estudiantes de procedencia china de la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei a partir de la instrumentación de algunos tipos de competencias socioemocionales. El diagnóstico se sustentó tras aplicar como métodos de investigación la observación, entrevistas, pruebas pedagógicas, análisis de documentos, a estudiantes universitarios chinos del primer y segundo año de la Facultad de Medios de Comunicación, en función de evaluar la calidad del aprendizaje del idioma español, así como los recursos emocionales que emplean como herramienta para vencer los objetivos de los contenidos del idioma español. Los resultados muestran que se logró, a pesar de las diferencias entre su lengua materna y el español, un aprendizaje de los contenidos impartidos; se obtuvo un nivel de motivación hacia el idioma español en estudiantes que bajos resultados docentes, durante la impartición de clases online. Además, se identificó que los estudiantes para revertir los resultados poco satisfactorios y la asimilación de los contenidos, se apoyan de herramientas socioemocionales tales como: optimismo, resiliencia, autoestima, autoconfianza, seguridad. En conclusión el proceso de aprendizaje de idioma español durante la etapa fue factible en aquellos estudiantes que pusieron en prácticas algunos tipos de competencias socioemocionales como herramientas psicológicas, en estrecha relación con sus tradiciones socioculturales, que le permitieron obtener resultados cualitativos y cuantitativos en los indicadores evaluativos del idioma español.

Palabras clave: (aprendizaje, español, competencias, herramientas).